

EDUCAÇÃO SEXUAL:

Uma conversa para meninas

AUTORA

EZAQUIELLY FERREIRA PEREIRA SILANI

COLABORADORAS

RAFAELLA AGUIAR BEZERRA

BEATRIZ CORDEIRO DE MARINS NUNES NOGUEIRA

ILUSTRAÇÕES

DESIGNER VETORES BY CANVA

ÍCONES E ILUSTRAÇÕES BY CANVA

ORIENTADORA

PROF^a. DR^a. KEDMA MAGALHÃES LIMA

COORIENTADORA

PROF^a. DR^a. MICHELLE CHRISTINI ARAÚJO VIEIRA

SUPERVISÃO

PROF^o. DR^o. BRAZ JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EXTENSÃO RURAL -
PPGEXR**

**ESTA CARTILHA EDUCATIVA É PRODUTO FINAL DA DISSERTAÇÃO
DE MESTRADO: EDUCAÇÃO SEXUAL E REPRODUTIVA DE MENINAS
ADOLESCENTES EM PROJETO DE IRRIGAÇÃO NO SEMIÁRIDO
PERNAMBUCANO: relatos e intervenções na promoção de
saúde sobre IST/HIV-AIDS.**

1^o EDIÇÃO

JUAZEIRO-BA

2024

Seja bem-vinda!

Nossa cartilha foi elaborada com o intuito de abordar temas fundamentais e muitas vezes delicados, que fazem parte da vida de todas as adolescentes. Nesta cartilha, vamos falar sobre sexualidade, gravidez, métodos contraceptivos e abuso sexual. Sabemos que esses assuntos podem ser difíceis de serem discutidos, gerando dúvidas, angústias, receios ou constrangimento.

Nosso objetivo é partilhar informações de maneira clara e acessível, para que você se sinta mais confiante e informada. Queremos estimular o pensamento crítico e promover a autonomia das adolescentes, proporcionando um espaço seguro para que você possa refletir, aprender e tirar suas dúvidas.

Esperamos que esta cartilha seja uma aliada na sua jornada de autoconhecimento e fortalecimento, ajudando a construir uma compreensão mais ampla e consciente sobre sexualidade e saúde.

SUMÁRIO

I- Vamos falar sobre virgindade e primeira relação sexual?-----	5
II- O que são métodos anticoncepcionais? 9	
III- E se eu engravidar? -----	13
IV- Como eu sei se tenho uma IST e o que fazer?-----	15
V- Direitos sexuais e violência contra as mulheres-----	20
Referências -----	25

Vamos falar sobre virgindade e primeira relação sexual?

✦ Duda e Joy vão te acompanhar nessa primeira parte...

***Oiii, eu sou a Duda!
E vou te explicar.***

Biologicamente, **virgindade** é quando uma pessoa **nunca teve relação sexual**. Antigamente, para as mulheres, ela era vista como algo muito valioso, quase como um presente, e que deveria ser guardado até o casamento.

Hoje, as coisas mudaram bastante e a virgindade não é mais considerada tão importante assim. As mulheres têm o **direito** de escolher se querem ou não ser virgens, sem pressão ou julgamento!

***Primeira relação sexual...
e agora? Joy, você pode
falar mais sobre isso?***

**Claro que
sim, Duda!**

Então, Duda, **primeira vez** é um assunto que praticamente todos os adolescentes querem saber mais sobre, porque o sexo sempre vem com muitas dúvidas, curiosidades e até inseguranças.

Mas, vamos lá, tem uma primeira vez para tudo na vida, né?

A primeira vez precisa ser vista como o momento em que você decide **começar uma vida sexual ativa**, com maturidade, prazer, autoconhecimento e realização pessoal.

É super importante **buscar informações** antes de qualquer coisa, porque esse detalhe pode fazer toda a diferença entre uma experiência maravilhosa ou uma super frustrante.

**LEMBRE-SE: conhecimento é a palavra-chave
para se preparar bem!**

Duda, é verdade que a primeira vez pode doer?

Joy, pelo que eu estudei, o primeiro contato sexual pode parecer meio esquisito, já que é uma sensação nova e o corpo ainda não está acostumado.

Geralmente, como o **canal vaginal** ainda não foi explorado, é normal sentir um pouco de desconforto, dependendo do quanto você está relaxada, tranquila e se conhece bem. Se você sentir dor, é importante parar e dar um tempo ou tentar algo diferente.

Joy, então é necessário uma preparação para a primeira relação sexual?

Duda, antes de começar a vida sexual, é **importante conversar** com alguém que possa tirar suas dúvidas, como os pais, profissionais da saúde ou até os professores. Assim, você pode **planejar a primeira relação sexual** e garantir que aconteça de forma segura.

ATENÇÃO!!!

E se a pessoa disse que queria, mas depois mudou de ideia? Perdeu a vontade? Sentiu dor? **Pode parar, sim!**

Não continue só para agradar, se estiver desconfortável ou sem vontade. É melhor parar e tentar outra hora, e está tudo bem. Isso acontece e com muita frequência! **Afinal, é a primeira vez...**

E se o parceiro não quiser parar ou me obrigar, Joy?

Aí Duda, você pode fazer uma **denúncia**, pois é **crime** obrigar alguém a ter relação sexual **sem seu consentimento!** Por isso é muito importante conhecer bem e confiar no seu parceiro.

O que são métodos anticoncepcionais?

✦ Sara e Lu vão estar com você nessa próxima ETAPA...

Eu sou a Sara!!!

Então, os anticoncepcionais são formas de **evitar a gravidez**. Eles podem ser objetos, medicamentos ou até cirurgias.

Vamos falar sobre os mais conhecidos!

1 **Pílulas anticoncepcionais:**

Essas pílulas contêm **hormônios femininos sintéticos**, como a progesterona e o estrogênio, que impedem a ovulação. Sem ovulação, não há óvulo para ser fertilizado.

É super importante tomar a pílula certinho e **consultar um médico** antes de começar para receber as orientações adequadas.

2 **Pílula do dia seguinte:**

Conhecida oficialmente como pílula anticoncepcional de emergência, ela é usada para evitar a gravidez após uma **relação sexual desprotegida**.

Mas lembre-se, ela não deve ser usada como método anticoncepcional de **rotina**. **Ler a bula** é importante para saber como **usar corretamente e conhecer os riscos**.

3 **Injeções contraceptivas:**

São aplicações de medicamentos que podem ser **mensais ou trimestrais** e são dadas no braço ou no bumbum.

4 **DIU's (dispositivos intrauterinos):**

É um pequeno **objeto** de plástico que pode ser **coberto de cobre ou conter hormônios**. Um médico insere o DIU no útero, onde ele impede que os espermatozoides encontrem o óvulo.

O DIU pode **permanecer no útero por anos** e pode ser removido quando desejado, sendo uma opção prática para muitas mulheres.

5

Camisinhas masculinas e femininas:

São proteções de **látex** que cobrem o pênis (ou a vagina no caso da camisinha feminina) durante a relação sexual. Além de **prevenir a gravidez**, as camisinhas também **protegem contra ISTs**, oferecendo uma dupla proteção.

6

Cirurgias contraceptivas

Esses são procedimentos **cirúrgicos** que impedem a gravidez **permanentemente**, como a ligadura de trompas nas mulheres e a vasectomia nos homens.

Mas, com tantas opções, como escolher o melhor método? Me dá uma ajudinha, Lu!

Oii Sara, vou te explicar!

A escolha deve ser livre e bem informada.

Por isso, é super importante **procurar um serviço de saúde** para receber orientações sobre o método que você está pensando em usar.

Todos os métodos têm suas **vantagens** e **desvantagens** e **nenhum é 100% eficaz**. Os mais comuns e fáceis de encontrar são a camisinha masculina e as pílulas anticoncepcionais.

Contudo, o melhor método é aquele que te deixa **confortável** e que melhor se **adapta ao seu modo de vida** e a sua condição de saúde.

E se eu engravidar?

O que eu faço, Lu?

Nesse caso, a **primeira coisa** a fazer é procurar um serviço de saúde para começar o **pré-natal!**

O pré-natal é um acompanhamento que a **gestante** deve fazer **durante toda a gravidez.**

É lá que você vai fazer **exames** para cuidar da sua saúde e do bebê, garantindo o bem-estar de ambos.

No pré-natal, você também pode tirar todas as **suas dúvidas** sobre gravidez, parto e cuidados com o bebê.

***Mas, é sempre
melhor prevenir!***

Passar por uma **gestação na adolescência** não é nada fácil.

O **corpo adolescente** ainda não está **totalmente preparado** para as **mudanças físicas e emocionais** que a gravidez traz.

Além disso, cuidar de um bebê exige **muito esforço e sacrifícios**, mudando a **rotina de toda a família**.

Como eu sei se tenho uma IST e o que fazer?

✦ **Manu e Drica vão te ensinar muitas coisas...**

**Olá, pessoal!
Sou a Manu...**

As IST's são **infecções transmitidas**, em sua maioria, através de **contato sexual (oral, vaginal ou anal)** desprotegido.

Há IST's que não apresentam sintomas no homem e nem na mulher.

Se a doença não for **diagnosticada** e tratada a tempo, pode evoluir para **complicações graves**, como: **infertilidade, câncer e até a morte**.

Por isso, é sempre importante estar bem informada para saber se proteger!

Oie, sou a Drica!

Vou falar um pouco sobre as principais IST's pra você ficar ligada!

HPV

Vírus Papiloma Humano, é responsável pelo **Câncer de Colo de útero**, não apresenta sinais ou sintomas na maioria das pessoas.

A transmissão se dá pelo toque direto com a pele ou com a mucosa infectada, que inclui contato oral-genital, genital-genital ou mesmo manual-genital.

Já existe **vacina disponível no SUS** para o HPV para **meninos e meninas entre 9 e 14 anos**.

SÍFILIS

É causada por **bactéria e é curável**. Apresenta vários sintomas em diferentes estágios, como: primária, secundária, terciária e congênita.

Sífilis Primária: estágio inicial da doença e surge um pouco depois da relação sexual desprotegida. Aparecem **feridas sem dores na região genital**, sem desconforto e o paciente não percebe os sintomas, mas são contagiosos.

A doença desaparece após cerca de 4 a 5 semanas, sem deixar cicatrizes.

Sífilis Secundária: Se não tratada, ela evolui para o segundo estágio onde aparecem **lesões pelo corpo**, coceira, gânglios inchados, dores musculares e febre.

Sífilis Terciária: É o estágio mais grave, onde aparecem **lesões neurológicas e cardiovasculares** que podem levar a morte.

Sífilis Congênita: A mãe infectada que **não foi tratada** durante o pré-natal, **transmite** a doença para o bebê durante a gravidez pela placenta ou durante o parto. Muitos bebês que **nascem infectados** não apresentam nenhum sintoma da doença, mas depois podem desenvolver sintomas como surdez, cegueira, alterações ósseas, deficiência intelectual e/ou morte ao nascer.

TRICOMONÍASE

É causada por um protozoário encontrado com mais frequência na região genital feminina. Os sintomas são **corrimento** amarelado, amarelo-esverdeado ou acinzentado **com mau cheiro**. Às vezes ocorre coceira, dor ao urinar e durante a relação sexual, além de sangramento após a relação sexual.

HERPES GENITAL

É uma IST muito comum, se caracteriza por aparecimento de **bolhas na região genital ou anal**, coceiras, febre e mal estar. Apesar de **não ter cura** ela pode ser **tratada nas Unidades de saúde** com medicamentos e pomadas.

HIV/AIDS

O **Vírus HIV é o causador da AIDS**, porque ataca o sistema imunológico que é responsável por defender o organismo de doenças. Há pessoas com HIV que vivem anos sem apresentar sintomas, sem desenvolver a doença e com qualidade de vida, mas podem **transmitir o vírus** a outras pessoas pela relação sexual.

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. O HIV é o vírus que ataca as células de defesa do corpo, deixando-o vulnerável às doenças. E a **AIDS é quando o organismo começa a desenvolver sintomas da da doença.**

Os primeiros **sintomas** da infecção podem surgir cerca de **duas semanas após o contato com o vírus** e são **parecidos com a gripe.**

Alguns sintomas são: dores nas articulações, febre baixa, aftas ou feridas na boca, dor de cabeça, garganta inflamada, diarreia, suores noturnos, cansaço excessivo e ínguas inflamadas.

Obrigada Drica, por apresentar as infecções!

Então, sigam o meu conselho:

Usar sempre preservativo é a maneira mais segura de se proteger!

Outra dica legal: nos postos de saúde você tem acesso aos testes rápidos que detectam algumas IST's em minutos! Quando tiver dúvida procure uma Unidade Básica de Saúde.

Direitos sexuais e violência contra as mulheres

✦ Babi e Clara vão estar contigo nessa última parte...

Oii, sou a Babi, e vou te explicar a diferença entre:

Direitos Sexuais

Dizem respeito à garantia de **exercer a sexualidade de forma livre**, autônoma e informada.

Esses direitos asseguram que todas as pessoas possam **expressar sua identidade sexual** e escolher com quem desejam manter relações íntimas. Além disso, incluem o direito à educação sexual, fundamental para prevenir danos à saúde sexual.

Direitos Reprodutivos

São direitos que toda pessoa tem de **escolher** se quer ter ou não filhos e quando tê-los.

Eles garantem o acesso à informações sobre métodos contraceptivos, garantem o direito ao acompanhamento pré-natal e ao parto seguro e humanizado para a mãe e seu bebê.

Também garantem o direito à licença maternidade sem discriminação ou constrangimentos à mulher.

Agora, vamos falar sobre violência sexual?

Oi! Eu sou a Clara!

Violência sexual é qualquer ataque à **liberdade** e a **dignidade sexual** de meninas e mulheres que ocorrem por meio de atos como esses que vamos citar a seguir:

- Toques inadequados ou não consentidos no corpo da mulher;
- Comentários ofensivos sobre o corpo ou sexualidade da mulher;
- Atos sexuais forçados;
- Assédio no ambiente de trabalho ou escolar;
- Compartilhamento de imagens íntimas da mulher.

Você sabia que é **estupro** insistir em uma relação sexual com uma mulher que, por ter bebido ou usado qualquer substância e não tenha condições de concordar com isso?

**A culpa nunca é da vítima!
Mesmo que a mulher tenha bebido ou
esteja usando roupas curtas,
forçar um ato sexual é crime!**

***Babi, o que fazer se fui vítima
de violência sexual?***

- Primeiro, procure **acolhimento**;
- A violência sexual abala fortemente a **saúde física e mental** de mulheres e meninas;
- Busque um **serviço de saúde** e profissionais de sua confiança;
- É importante buscar atendimento médico **nas próximas 72 horas**.

Caso não seja possível evitar a gravidez causada pelo estupro, é direito da mulher ter o aborto legal.

Para responsabilizar o agressor,

Denuncie!!!

Para **registrar criminalmente** você pode registrar a ocorrência na **delegacia de polícia mais próxima** da sua casa, ou procurar uma **delegacia especializada (Delegacia da Mulher)**.

REFERÊNCIAS

Soares, C. S; Ribeiro, C. M; Educação sexual para ontem-Guia Educativo Instituto Federal Goiano, 2023.

LARA, Lúcia Alves da Silva; Arruda, Emanoela Priscila Toledo. O que os adolescentes querem saber sobre sexualidade? 99 perguntas.

Disponível em:

<https://www.febrasgo.org.br/images/pec/19%20.%2099%20PERGUNTAS>

RAMOS, Gislene. 11 coisas que você precisa saber antes da primeira vez -Link para a matéria: <https://azmina.com.br/reportagens/11-coisas-que-voce-precisa-saber-antes-da-primeira-vez/> - . Disponível em:

<https://azmina.com.br/reportagens/11-coisas-que-voce-precisa-saber-antes-da-primeira-vez/>

ARAÚJO, A. C.F; PEREIRA, B. L. R; PEREIRA, C. M; MEIJERINK, C. I; CONSUL,C. C; MUELLER, E.V; WOSNIAK, E. J. M; POLAY, J. P. G;SPINASSI, L. C. Z; GUIL, L; PRAISNER, M. S; HERZINGER, P. O; SANTOS, Y.B. Cartilha de educação em Sexualidade-PROEX UEPG, Ponta grossa, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-sifilis>> acesso em: 10 de julho de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. . Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST): o que são, quais são e como prevenir. Disponível em: <http://antigo.saude.gov.br/saude-de-az/infecoes-sexualmente-transmissiveis-ist>

PIMENTEL, A. S.B; FREIRES, H.A. ISTS Infecções Sexualmente Transmissíveis. Editora UEPA, 2022.